

POLAND

POLAND

GURLAN TUMANI TOPONIMIKASI

Azatboyeva Zuhra

Navoiy davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti Geografiya va Iqtisodiy bilim asoslari yo'nalishi

3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800184>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Gurlan tumani va uning tarkibidagi qishloqlar toponimikasi haqida fikr yuritilgan. Bu maqolani o'qir ekansiz Gurlan tumani qishloqlari nomi qayerdan kelib chiqqanligi to'g'risida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: Gurlan tumani, Birlashgan, Olg'a, Sahtiyon, Eshimjiron, Sholikor, Vazir, Xizir eli.

Gurlan ko'hna hamisha navqiron Xorazm vohasining so'lim maskanlaridan biridir.

Gurlan tumani Xorazm viloyatining shimoliy qismida joylashgan. Gurlan tumani tarixiga to'xtaladigan bo'lsak rivoyat qilishlaricha Gurlan atamasining kelib chiqishi

“Ko'r va lang” ikki do'stning ayanchli taqdiri haqidagi afsonaga borib tarqaladi.

Gurlan atamasiga asos bo'lgan deb hisoblab kelingan ko'r va lang haqidagi afsona

O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchonning asarida quyidagicha aytilgan:

Ko'r: Qani ko'zlarim ko'rsa

Lang: Qani oyoqlarim bo'lsa degan

Darvoqe

Ko'r ko'ra olmaydi shol yura olmaydi

Go'daklar yig'idan bo'lgan chalajon

Lang: Qara oyoq qo'ling but meni ko'tarib borib go'daklardan uzoqqa olib borib tashla!

O'sha yoqda o'lay bir amallab qaytarsan!

Ko'r: Men ham ketaman! Ko'r Langni ko'tarib yo'lga tushibdi.

Lang: To'xta! Mana bu uyning eshigi ochiq bir nimalar ko'riniyapti ichida.

Kirsalar har holda yegulik bir nimalar topilibdi. Quvonib o'ljalarni olib yana shu taxlitda ortga qaytishibdi.

Shoir o'z asarida yuqoridagi afsonani keltiribgina qolmay Gurlanga quyidagicha ta'rif beradi : Gurlan g'aroyib yurt.Gurlanliklar o'zbekning bek urug'i go'yo

“Gurlan” , “Jurjon” hatto “Gurganch” degan nomlari ham “Gurlan” ning buzubroq aytilgani. Bazi tatqiqotchilar “Gurlan” atamasini mo'g'ulchadan kelib chiqqan deb hisoblaydilar.

Gurlan tumanida 1ta shaharcha 9 ta qishloq fuqarolar yig'ini bor. Bular: Birlashgan, Vazir,Guliston, Do'simboy, Olg'a,Sahtiyon, Xizir Eli,Sholikor,Eshimjiron kabilar. Bu fuqarolar yig'inlari nomlari ham o'z manosiga ega bo'lib ularni ko'rib chiqish mumkin.

Birlashgan- mahalla .Xorazm viloyati Gurlan tumanida joylashgan .Ushbu termin “birlashmoq” so'zining sifatdoshi asosida nomlangan bo'lib , u o'zaro jipslashgan o'zaro kelishilgan manolarni ifodalab , mazkur hududning aholi vakillari birlashsin deya shunday nomlangan .

Olg'a- XX asrning 1-yarmi o'rtalarida paydo bo'lgan bo'lib u ilg'orlaridan biri bo'lishi kerak deb shunday atalgan.

Sahtiyon- qishloq Gurlan tumani.Sahtiyon – Orolbo'yi ko'chmanchi o'zbek qabilalaridan birining nomi.Sahtiyon terminining o'zbekcha nomlanishi ushbu tilga olingan qabila nomi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Eshimjiron – bu toponimning kelib chiqishi haqida turli xil fikrlar mavjud.Bulardan biri shuki, bu yerda Eshim degan kishi yashagan bo'lib, u jayron ovlashga qiziqqan. Uni hamma Eshim jayron deb atagan.Mana shu jumlaning talaffuzda buzilishidan Eshimjiron atamasi kelib chiqqan.

Xizir eli-ushbu qishloqning nomini afsonaviy Xizr nomi bilan bog'lashadi.Xizr-islom rivoyatlaridagi shaxs, taqvodor inson.

Sholikor- ushbu termin o'z sifatida sholi ekib , guruch yetishtirish bilan shug'ullanuvchi dehqon manosini bildirib , mazkur hudud faqatgina sholi yetishtirishga mo'ljallangan bo'lgani uchun ham qishloq shunday nomlangan.

Vazir-ushbu so'z arabcha yuk ko'taruvchi ma'nosini bildiradi. Termin sifatida o'rtacha asrlarda yaqin va O'rta Sharq davlatlarida shu jumladan, O'rta Osiyo xonliklarida hukumat idorasi yoki kengashi (devon) boshlig'i ma'nosida ishlatilgan.

Xulosa. Gurlan tumani Xorazm viloyatining o'ziga xos tumanlaridan biri .Bu tuman boshqa tumanlardan sholi yetishtirish bo'yicha ajralib turadi.Gurlan tumani kelib chiqishi ko'plab tarixiy manbalarga borib taqaladi.Turli manbalarida turlicha fikr yuritilgan .Yuqorida Gurlan tumanining qishloqlari toponimikasini ko'rib chiqdik.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Bundan xulosa qilish mumkinki har bir viloyat, tumanning o'ziga xos tarixi kelib chiqish toponimikasi mavjud. Har bir inson o'zi yashab turgan hududning tarixi toponimikasini yaxshi bilishi kerak.

References:

1. Komiljon Nurjanov , Umid Bekmuhammedov "Gurlan tarixi" tarixiy publististik nashr . Xorazm nashriyoti-2006 8-9 betlar
2. O'zbekiston joy nomlarining izohli lug'ati Toshkent-2022 .